

16. Razlichnye posledstviya robotizatsii (obzor diskussii) // Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya. 2017. T. 61. № 12. S. 82—88.

17. *Savchishina K.E.* Otraselevaya struktura zanyatosti kak faktor ogranicheniya ekonomicheskogo rosta // Nauchnye trudy. Institut narodnokhozyaistvennogo prognozirovaniya RAN. 2023. № 3. S. 145—160: DOI: 10.47711/2076-3182-2023-3-145-159.

18. Ukaz o natsional'nykh tselyakh razvitiya Rossiiskoi Federatsii na period do 2030 goda i na perspektivu do 2036 goda: URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/73986> (data obrashcheniya: 28.11.2024).

19. *Ul'yanov N.* Dlya nas eto ochen' ambitsioznaya zadacha // Monokl'. 2024. № 22. S. 34—39.

20. Eksperty vyyasnili, chto 22% rossiyan opasayutsya poteri raboty iz-za robotizatsii: URL: <https://tass.ru/ekonomika/11722419> (data obrashcheniya: 17.11.2024).

А.В. ОРЛОВ

**Теоретические и нормативно-правовые основы
промышленной политики в приоритетных направлениях
технологического суверенитета Российской Федерации***

Аннотация. Необходимость проведения настоящего исследования обусловлена геополитическими и экономическими условиями. Санкционное давление на Российскую Федерацию, влекущее за собой проблемы кооперации с внешним миром, влияет на первоочередность постановки задачи обеспечения технологического суверенитета со стороны государства. Целью исследования является систематизация знаний о промышленной политике и составляющих экономики в приоритетных направлениях технологического суверенитета Российской Федерации. В статье можно ознакомиться с анализом и

* Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Орлов А.В. Теоретические и нормативно-правовые основы промышленной политики в приоритетных направлениях технологического суверенитета Российской Федерации // Философия хозяйства. 2025. № 2. С. 133—161. DOI:

оценкой состояния отраслей промышленности в приоритетных направлениях технологического суверенитета Российской Федерации, прогнозом (планами), рядом экономических показателей в период пандемии COVID-19, основными проблемами, анализом исследований авторов, авторскими понятиями, государственными функциями, целями и механизмами их реализации в приоритетных направлениях технологического суверенитета Российской Федерации. Достоверность полученных научных результатов оценивается посредством анализа научной литературы, нормативных правовых актов Российской Федерации и данных Росстата. Статья написана на основе диссертационного исследования.

Ключевые слова: технологический суверенитет, промышленная политика, экономический прогноз.

Abstract. The need for this study is due to geopolitical and economic conditions. Sanctions pressure on the Russian Federation, which entails problems of cooperation with the outside world, affects the priority of setting the task of ensuring technological sovereignty by the state. The purpose of the study is to systematize knowledge about industrial policy and components of the economy in priority areas of technological sovereignty of the Russian Federation. The article provides an analysis and assessment of the state of industries in priority areas of technological sovereignty of the Russian Federation, a forecast (plans), a number of economic indicators during the COVID-19 pandemic, the main problems, analysis of the authors' research, author's concepts, state functions, goals and mechanisms for their implementation in priority areas of technological sovereignty of the Russian Federation. The reliability of the scientific results obtained is assessed through the analysis of scientific literature, regulatory legal acts of the Russian Federation and Rosstat data. The article is based on a dissertation research.

Keywords: technological sovereignty, industrial policy, economic forecast.

УДК 336.5:339.186:339.13
ББК 65.2/4

Необходимость проведения настоящего исследования обусловлена геополитическими и экономическими условиями. Санкционное давление на Российскую Федерацию, влекущее за собой проблемы кооперации с внешним миром, влияет на первоочередность постановки задачи обеспечения технологического суверенитета со стороны государства.

Не менее убедительным обоснованием для постановки упомянутой задачи является необходимость сохранения Россией роли одной из мировых сверхдержав на фоне действующих в мире экономических условий: мирового разделения труда, становления нового (шестого) технологического уклада, развития блокчейна, искусственного интеллекта и квантовых технологий, прогнозируемые деглобализации и окончания гегемонии США, формирования интегрального мирохозяйственного уклада с новыми «центрами силы», тенденциям мирового перехода к «чистой энергии» («зеленой экономике»), возобновляемым источникам и накопителям энергии, системам энергосбережения и энергоэффективности, электродвигателям, солнечным батареям и проч., которые существенно снизят доходы бюджета России от сырьевого экспорта.

Еще одним обоснованием для постановки упомянутой задачи является необходимость решения действующих проблем экономического развития в России: научно-технологическое отставание от наиболее развитых стран, недостаточный объем финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее — НИОКР), сокращение численности ученых и инженеров, отставание по показателям патентной и инновационной активности, зависимость от импортируемых результатов НИОКР [6].

**Промышленная политика в условиях первоочередности постановки задачи обеспечения технологического суверенитета:
экономические показатели, проблемы и подходы
к определению понятия**

В соответствии с Концепцией технологического развития на период до 2030 г., утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.05.2023 г. № 1315-р (далее — Концепция) под «технологическим суверенитетом» понимается наличие в стране (под национальным контролем) критических и сквозных технологий собственных линий разработки и условий производства продукции

на их основе, обеспечивающих устойчивую возможность государства и общества достигать собственные национальные цели развития и реализовывать национальные интересы [26].

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2023 г. № 603 были определены приоритетные направления технологического суверенитета, соответствующие 13 отраслям (критериям) [14].

Для упорядочивания ключевых экономических индикаторов в приоритетных направлениях технологического суверенитета Российской Федерации автором была разработана таблица, охватывающая данные за период пандемии COVID-19, а именно 2021 г. (см. таб. 1).

Таблица 1

Ряд экономических показателей в приоритетных направлениях технологического суверенитета Российской Федерации в 2021 г.

№	Отрасль	Средне- списоч- ная чис- ленность сотруд- ников (заяв- ных), тыс. чел.	Выручка (доступ- ный ры- нок), млрд р..	Выручка (объем/про- изводство) от отгру- женных товаров соб- ственного производ- ства	
				млрд р..	% от ВВП
1	Авиационная промышлен- ность	415,40	1177,00	444,70	0,33
2	Автомобиле- строение	279,40	3466,50	3194,70	2,36
3	Железнодоро- жное машино- строение	175,10	1375,80	1238,20	0,92
4	Медицинская промышлен- ность	11,14	610,24	105,14	0,08
5	Нефтегазо- вое машино- строение	64,08	525,00	315,00	0,23

Продолжение табл. 1

6	Сельскохозяйственное машиностроение	38,50	324,20	217,70	0,16
7	Специализированное машиностроение	35,45	230,00	59,25	0,04
8	Станкоинструментальная промышленность и тяжелое машиностроение	86,50	704,85	384,04	0,28
9	Судостроение	194,00	517,57	495,31	0,37
10	Фармацевтическая промышленность	96,40	781,86	549,64	0,41
11	Химическая промышленность	635,00	9090,66	6829,05	5,05
12	Электронная и электротехническая промышленность	524,52	5800,53	2277,52	1,68
13	Энергетическая промышленность	2387,70	34 994,43	33 350,00	24,65
Итого		4 943,19	59 598,64	49 460,25	36,56

Источник: составлено автором (оценка).

Анализ указанных отраслей показывает, что в приоритетных направлениях технологического суверенитета занято около 5 млн чел. из 70,8 млн занятых в экономике России, т. е. около 7% от всей среднегодовой численности, при этом, по оценке автора, рассчитанной на основании данных Росстата по оценке валового внутреннего продукта (далее — ВВП), производству ВВП и валовой добавленной стоимости по отраслям экономики, а также промышленному производству в России за 2021 г., в упомянутых направлениях формируется более 50% валовой добавленной стоимости Российской Федерации [31; 32; 19].

В части формирования ВВП России, в разрезе указанных отраслей, наибольший вклад (по убыванию) вносят:

- энергетическая промышленность: 33 350,00 млрд р., или 24,65% от ВВП;
- химическая промышленность: 6829,05 млрд р., или 5,05% от ВВП;
- автомобилестроение: 3194,70 млрд р., или 2,36% от ВВП;
- электронная и электротехническая промышленность: 2277,52 млрд р., или 1,68% от ВВП;
- железнодорожное машиностроение: 1238,20 млрд р., или 0,92% от ВВП.

1) Вместе с этим наибольшее количество сотрудников занято (по убыванию):

- в энергетической промышленности: 2387,70 тыс. чел.;
- в химической промышленности: 635,00 тыс. чел.;
- в электронной и электротехнической промышленности: 524,52 тыс. чел.;
- в авиационной промышленности: 415,40 тыс. чел.;
- в автомобилестроении: 279,40 тыс. чел.;
- в судостроении: 194,00 тыс. чел.;
- в железнодорожном машиностроении: 175,10 тыс. чел.

На основании сопоставления отраслевых данных по выручке (объему/производству) от отгруженных товаров собственного производства с среднесписочной численностью сотрудников (занятых) можно сделать вывод, что в порядке возрастания (от наименее к

наиболее эффективной) по показателю производительности труда являются наименее эффективными:

- авиационная промышленность: 1,07 млрд р. на 1 тыс. чел.;
- специализированное машиностроение: 1,67 млрд р. на 1 тыс. чел.;
- судостроение: 2,55 млрд р. на 1 тыс. чел.

Анализ данных по экспорту в указанных отраслях показывает, что наиболее динамичные темпы роста экспортных показателей в последние периоды демонстрируют: энергетическая промышленность, химическая промышленность, сельскохозяйственное машиностроение.

Вместе с этим основными целевыми рынками для экспорта продукции являются страны СНГ, Европейского Союза, Скандинавии, Латинской Америки, Африки, Азии, Ближнего Востока, Сербия, Украина и Монголия [22; 28; 24; 29; 13; 15; 17; 35; 9; 30; 11; 21; 20; 12; 25; 23; 38].

Среди основных проблем отраслей промышленности в приоритетных направлениях технологического суверенитета можно выделить: короткий горизонт планирования, отсутствие производителей средств производства, отсутствие технологически конкурентоспособной продукции, отсутствие узнаваемости (бренда), недостаточный уровень инвестиций в целом, ограниченный объем прямых иностранных инвестиций, отсутствие эффективных механизмов регулирования, способствующих вложениям в НИОКР, дефицит финансирования в сфере НИОКР, высокую стоимость привлечения финансовых ресурсов, слабое развитие венчурного и фондового рынков, отсутствие устойчивого долгосрочного спроса со стороны заказчиков, снижение внутреннего платежеспособного спроса, а также значительные затраты и продолжительные сроки реализации разработок, высокий риск получения отрицательных результатов исследований в рамках НИОКР, отсутствие отраслевых специализированных высших учебных заведений, дефицит и отток квалифицированных научных, инженерно-технических и рабочих кадров, отсутствие компетенций работы на зарубежных рынках (проектирование, разработка, управление, маркетинг, продажи, обслуживание), высокую импортозависимость от технологий (в том числе критических), оборудования, субкомпонентов, санкционную политику, разрушение

стратегических партнерств (в том числе торгового и технологического сотрудничества), ограничения, связанные с получением иностранных сертификатов, несоответствие организаций требованиям иностранных заказчиков, в том числе к стандартам, закрытость экспортных рынков, в том числе по протекционистским и геополитическим причинам, неблагоприятные таможенные режимы зарубежных стран, разрыв в критических аспектах взаимодействия научной, производственной и коммерческой среды, прекращение действия лицензий на иностранное программное обеспечение, прекращение поставок комплектующих, разрывы логистических цепочек поставок и транспортных коридоров, высокая ценовая конкуренция на рынке со стороны иностранной продукции [27; 28; 24; 29; 13; 15; 17; 35; 9; 30; 11; 21; 20; 12; 22; 23; 25].

С.Д. Бодрунов полагает, что стремление к технологическому суверенитету — один из необходимых стратегических шагов на пути к новой индустриализации в рамках перехода к НИО.2 и ноономике [3]. При этом он считает, что ориентироваться в технологическом и экономическом развитии исключительно на собственные силы недальновидно и в конечном счете неэффективно. В то же время в ключевых, наиболее значимых секторах экономики (энергетика, оборонно-промышленный комплекс, станкостроение и т. д.) вектор технологического суверенитета является безусловным приоритетом [4].

С.Ю. Глазьев утверждает, что сопоставление магистральных направлений научно-технического развития, указанных в национальных документах стратегического планирования, с общемировыми тенденциями становления нового технологического уклада показывает их многократный отрыв от передовых стран по объемам финансирования. Очевидно, что без резкого повышения расходов на НИОКР в данных областях отставание стран — участниц ЕАЭС от мировых лидеров будет только нарастать. Для преодоления этой негативной тенденции и достижения реального технологического суверенитета требуется серьезное увеличение расходов на НИОКР и инвестиций в развитие научно-технического потенциала [7].

А.В. Бузгалин утверждает, что средствами реализации решения проблем достижения национального технологического и экономического суверенитета являются трансформация сложившейся к

настоящему времени системы отношений рынка, осуществление глубокого реформирования отношений, а также прав собственности и продвижение по пути социализации трудовых отношений и снижения социального неравенства в распределении ресурсов развития и, в частности, дохода [5].

Анализ исследований авторов по теме технологического суверенитета позволяет выделить ряд содержательных определений технологического суверенитета (см. таб. 2).

Таблица 2

Содержательные определения понятия «технологический суверенитет»

Автор	Определение
Edler (2020)	«Способность государства или федерации государств располагать технологиями, которые они считают критически важными для своего благосостояния и конкурентоспособности, а также как возможность разрабатывать их или получать от экономик других стран без односторонней структурной зависимости» [39].
А.Р. Белоусов (2022)	«Поддержание технологического паритета с ведущими странами мира, обладание ключевыми технологиями, определяющими возможность решения стратегических, социально-экономических и оборонных задач» [16].
А.А. Афанасьев (2023)	«Проектное состояние производственного и научно-технического комплексов страны, при котором существует ресурсообеспеченная возможность воспроизводства требуемой критически важной продукции в необходимом масштабе и соответствующем технологическом уровне» [2].
А.А. Афанасьев (2022)	«Достигнутый уровень реальной независимости страны в областях науки, техники и технологий, чем обеспечивается беспрепятственная реализация национальных интересов в техносфере с учетом существующих и перспективных угроз» [1].

Д.Ю. Файков, Д.Ю. Байдаров (2023)	«Возможность и способность страны независимо от внешних воздействий выбирать, создавать, приобретать, использовать, продвигать технологии, которые обеспечивают геополитическое лидерство и преимущества в долгосрочном развитии» [36].
С.В. Ештокин (2022)	«Степень самостоятельности государства в распоряжении ключевыми, в том числе критическими технологиями, включая инновационные разработки, используемыми для обеспечения сбалансированного и динамически устойчивого социально-экономического развития» [7].
В.К. Фальцман (2018)	«Способность того или иного вида экономической деятельности обеспечить народное хозяйство своей продукцией надлежащего качества, пусть даже частично за счет ее импортных поставок, но при обязательном условии возмещения импортных затрат за счет поступлений от реализации собственного экспорта» [37].
И.И. Приходько (2022)	«Достигнутая степень локализации мирового процесса создания технологий, обеспечивающая такое влияние на технологический процесс стран-партнеров международного технологического обмена и кооперации, которое бы делало неприемлемыми для данных стран издержки ограничения свободы использования иностранных технологий отечественными компаниями» [18].

Обобщая мнения ученых, можно определить, что технологический суверенитет имеет следующие основные характеристики.

- 1) обеспечение способности государства располагать критически важными технологиями;
- 2) обеспечение социально-экономического благосостояния и конкурентоспособности;
- 3) обеспечение технологического паритета с ведущими странами мира;

4) обеспечение ресурсов для воспроизводства высокотехнологичной продукции;

5) обеспечение независимости страны в областях науки, техники и технологий.

Анализ исследований по содержанию промышленной политики позволяет выделить основные определения этого понятия (см. таб. 3).

Таблица 3

Содержательные определения понятия «промышленная политика»

Автор	Определение
V.C. Price (1981)	«Совокупность мер или мероприятий на национальном уровне по направленному осуществлению или, наоборот, предотвращению определенных структурных сдвигов в экономике» [41].
P.R. Krugman, M. Obstfeld (2006)	«Действия государства по привлечению ресурсов в сектора экономики, важные для обеспечения экономического роста в будущем» [40].
В. Полтерович, В. Попов (2006)	«Инструмент создания условий для экономического роста и повышения конкурентоспособности» [10].
А.И. Татаркин, О.А. Романова (2007)	«Система отношений между государственными и муниципальными органами власти, хозяйствующими субъектами, научными и общественными организациями по поводу формирования структурно-сбалансированной, конкурентоспособной промышленности, интеллектуальное ядро которой представлено новейшим технологическим укладом» [34].
О.С. Сухарев, Е.Н. Стрижачкова (2014)	«Под индустриальной (промышленной) политикой понимается комплекс правовых, организационно-экономических и управленческих мероприятий, направленных на создание условий для эффективного функционирования производственных структур и обеспечение роста производительности, объемов выпуска и занято-

	сти, разрабатываемых федеральным и региональными правительствами. Промышленная политика для индустриальной страны должна быть системообразующим звеном общей экономической политики государства наравне с социальной, фискальной и денежно-кредитной политикой» [33].
Г.И. Идрисов (2016)	«Понятие промышленной политики является достаточно широким и неразрывно связано с большим количеством политик (таможенная, налоговая, кредитно-денежная, техническое регулирование, политика в области сектора услуг и др.) и их инструментов и характеризуется некоторым интегральным эффектом воздействия на экономику в целом, способствуя развитию и росту конкурентных преимуществ» [8].

Обобщая результаты исследований ученых, можно выделить следующие основные характеристики промышленной политики.

1. Обеспечение выработки государственных мер, направленных на сохранение структурно-сбалансированной, конкурентоспособной промышленности для благосостояния экономики.
2. Обеспечение привлечения ресурсов для экономического роста и повышения конкурентоспособности.
3. Обеспечение экономической продуктивности и эффективности путем создания необходимой системы отношений между государством, обществом, научными организациями и хозяйствующими субъектами.
4. Обеспечение государственной значимости промышленной политики наравне с социальной, фискальной и денежно-кредитной.

С точки зрения автора, наибольшей степенью объективности, точности и значимости в рамках исследуемой предметной области обладают первая, вторая, третья и пятая основные характеристики технологического суверенитета, а также первая и третья основные характеристики промышленной политики. В данном случае они позволяют организовать заинтересованным сторонам необходимую аналитическую, оценочную и прогнозную работу, определить приоритеты и основные направления для развития, фокусировать внимание

на фундаментальных основах и структуре проблем, планировать эффективное нормативно-правовое обеспечение, стимулирующее достижение национальных целей.

На основе проведенного анализа предлагается следующее определение промышленной политики в условиях первоочередности постановки задачи обеспечения технологического суверенитета: *промышленная политика в приоритетных направлениях технологического суверенитета* — это деятельность органов государственной власти, направленная на сохранение Россией влияния в роли одной из мировых сверхдержав, через обеспечение технологического паритета с ведущими странами мира, поддержание конкурентоспособности промышленности, которая, в свою очередь, направлена на создание структурно-сбалансированного экономического развития, благосостояния населения страны и национальной безопасности путем поиска и привлечения экономических ресурсов в проекты, реализация которых обеспечит разработку и воспроизводство высокотехнологичных продуктов с высокой добавленной стоимостью, которые основаны на критических и сквозных технологиях.

**Государственные цели, функции и механизмы их реализации
в приоритетных направлениях технологического суверенитета
России: нормативно-правовые основы и авторские
комментарии**

В 2023 г. были установлены цели государства в рамках стратегических направлений обеспечения технологического суверенитета России [26]:

- 2) обеспечение национального контроля над воспроизводством критических и сквозных технологий;
- 3) переход к инновационно ориентированному экономическому росту, усиление роли технологий как фактора развития экономики и социальной сферы;
- 4) технологическое обеспечение устойчивого функционирования и развития производственных систем.

Для достижения этих целей были установлены следующие функции государства [26]:

- 5) определение целей и задач;
- 6) разработка долгосрочных стратегий;

- 7) формирование технологических приоритетов и создание взаимовыгодных условий, стимулирующих внедрение инноваций;
- 8) предоставление финансовой поддержки;
- 9) реализация государственного заказа;
- 10) поддержка развития малых технологических компаний;
- 11) обеспечение взаимодействия с дружественными странами в научной и технологической областях;
- 12) развитие системы образования;
- 13) развитие инфраструктуры фундаментальных и прикладных исследований;
- 14) управление перечнями технологий.

Реализация первой цели обеспечивается посредством следующих механизмов: формирование кадрового потенциала, стимулирование мотивации, совершенствование инновационных институтов, объединение усилий в научно-исследовательской и производственно-технологической сферах, а также содействие внедрению инноваций.

Государство считает, что кадровый дефицит и отток высококвалифицированных инженеров с глубокими знаниями в областях естественных наук связан с утерей престижа их профессий. В этой связи оно планирует последовательно возвращать утраченный престиж путем популяризации, корректировки образовательных программ и реализации практико-ориентированных подходов, создания научных коллективов, поддержки ведущих ученых и научных школ, увязки кадрового перевода от начала реализации проектов до их внедрения, а также готовить лидеров технологических проектов, способствовать технологическому предпринимательству.

На основании каких именно исследований государство связало дефицит и отток таких кадров с утерей престижа их профессий в Концепции не уточняется. По мнению автора, имеет смысл определить фактический дефицит уровнем спроса на их труд в конкретных предприятиях отечественной промышленности, а отток — уровнем оплаты труда.

Если конкретные предприятия отечественной промышленности не заинтересованы в дополнительных кадрах, так как рост обще-заводских расходов на фоне роста фонда оплаты труда, обусловленного ростом количества сотрудников (занятых), сокращает уровень чистой прибыли, на которую они прежде всего ориентированы, при

этом нет никаких гарантий получения ожидаемых результатов (конкурентоспособных товаров и рост их продаж), то популяризация, корректировка образовательных программ и прочие меры государства могут оказаться малоэффективными. Если же предприятия отечественной промышленности все же готовы брать на себя такие риски и привлекать дополнительные кадры, им следует устанавливать конкурентоспособные условия оплаты труда в сравнении с иностранными предприятиями, без которых вероятность оттока кадров будет значительно выше.

Таким образом, спрос на труд и уровень его оплаты определяют количество таких сотрудников и их заинтересованность в работе на предприятиях отечественной промышленности.

В части, касающейся престижа этих профессий, имеет смысл обеспечивать публичное признание персональных результатов их труда со стороны общества и государства, так как в настоящее время такое признание получают собственники предприятий, мало кому известны разработчики конкретных высокотехнологичных товаров.

Государство установило, что институты инновационного развития будут осуществлять деятельность с учетом кадровых компетенций, инновационного портфеля, экспертизы, спроса на продукцию и суверенитета, при этом настраиваться система институтов будет путем участия финансового инвестора (технологического холдинга), нормативного определения правил (поддержка, риски и т. д.), квотирования, обеспечения финансовых инструментов на всех этапах и мотивации менеджмента.

Какие конкретно финансовые инструменты будут предоставляться финансовому инвестору (технологическому холдингу), как будут распределяться риски (за исключением кредитования под залог интеллектуальной собственности) и насколько это может быть ему интересно, в Концепции не уточняется. По мнению автора, для таких целей имеет смысл осуществлять эмиссию денежных средств Центральным банком Российской Федерации для дальнейшего предоставления целевого проектного финансирования с «правом на риск без залогов» и системой усиленного межведомственного контроля, что, в свою очередь, создаст основу для прогрессивного государственно-частного партнерства (далее — ГЧП), простимулирует установленное государством вовлечение технологических стартапов,

создание компаниями-лидерами линеек необходимой продукции, развертывание сети индустриальных центров компетенций и проч.

Механизмами реализации второй цели являются: создание инфраструктуры, подготовка кадров, устранение регуляторных барьеров, создание условий для роста малых технологических компаний, стимулирование спроса и предложения, расширение рынков отечественной инновационной продукции.

Из-за того, что в России практически отсутствует инфраструктура трансфера технологий для развития промышленности, государство планирует обеспечить ее создание, включая технологические биржи, демонстрационные зоны промышленного освоения результатов НИОКР и проч.

Для развития компетенций и навыков государством предусмотрены меры, направленные на совершенствование профессиональной подготовки преподавателей в области интеллектуальной деятельности, обновление школьных учебных планов, увеличение контингента студентов и аспирантов, развитие образовательных программ в сфере технологического предпринимательства, обеспечение открытого доступа к образовательным ресурсам, а также интеграцию в учебные курсы дисциплин, связанных с венчурным финансированием и управлением рисками. Кроме того, планируется расширение дополнительных образовательных возможностей для учащихся школ.

Устранение регуляторных барьеров государство обеспечивает путем внедрения принципа «право на риск», создания на основе этого принципа механизма конкуренции, инструментов коммерциализации, применения механизмов принудительного лицензирования, кредитования под залог интеллектуальной собственности, оптимизации налогообложения и пр.

Для стимулирования спроса и предложения российской инновационной продукции государство обеспечивает оптимизацию системы стандартизации, введение нормативов закупки, установление национально-преференциальных режимов, создание маркетплейсов, механизмов финансовой поддержки закупок (лизинга), внедрение механизмов поддержки экспорта, создание долговых и долевого финансовых инструментов, инфраструктуры пилотных полигонов, механизмов и инструментов льготного долгосрочного финансирования проектов и проч.

Механизмами реализации третьей цели являются: внедрение наилучших доступных технологий, повышение ресурсной эффективности предприятий, реализация крупнейших производственных проектов и импортозамещение.

Для реализации крупнейших производственных проектов (мегапроектов), государство планирует обеспечить работу в рамках ГЧП и проектного подхода путем определения якорного заказчика, обеспечивающего долгосрочный спрос, обеспечения подготовки кадров, применения механизмов специальных инвестиционных контрактов и проч.

Функции системы управления вышеуказанным технологическим развитием можно разделить на стратегическое (прогноз, целеполагание, определение приоритетов и основных направлений) и операционное (в соответствии с Концепцией) управление, мониторинг и контроль (включая экспертизу и статистическое обеспечение).

Возвращаясь к установленным государством целям в области обеспечения технологического суверенитета России, отметим следующее.

При формировании государственной стратегии по достижению таких сложных целей требуются измерения данных по ведущим в мире предприятиям, товары которых основаны на критических и сквозных технологиях. Необходимо проанализировать, как им удалось этого достичь и в какие сроки, какие люди этим занимались, что они изучали, что делало государство, какие инвестиции им потребовались, какие технологии они использовали, применялась ли бизнес-разведка и проч., а также привлечь к работе по сбору таких данных предприятия отечественной промышленности, что, в свою очередь, позволит более точно определить задачи и функции участников процесса.

После проведения такой работы может быть установлено, что, например, для обеспечения национального контроля над воспроизводством критических и сквозных технологий потребуется объем инвестиций, значительно превышающий возможности кредитных организаций и предприятий отечественной промышленности, вместе с этим необходимо будет привлечение иностранных высококвалифицированных кадров, следовательно, государству потребуется обеспечить разработку планов по привлечению прямых иностранных инве-

стиций, эмиссию денежных средств Центральным банком Российской Федерации для дальнейшего предоставления целевого проектного финансирования предприятиям отечественной промышленности, привлечение иностранных специалистов и проч.

В условиях рыночной самоорганизации целеполагание (приоритеты) и задачи хозяйствующих субъектов (предприятий, организаций торговли, сфер работ и услуг) ориентированы на извлечение прибыли. Достижение технологического суверенитета Российской Федерации, предполагающее рискованное начало и/или увеличение финансирования НИОКР, а также длительное ожидание возврата инвестиций в условиях экономической неопределенности противоречат их целеполаганию (приоритетам) и задачам, так как рынок предоставляет им возможность извлечь прибыль с наименьшим риском при помощи финансовых услуг, сделок с недвижимостью, контрактного производства, торговли (в том числе импортом), акций, облигаций и прочих рыночных спекуляций, в этой связи государству требуется обеспечить высокую степень принуждения к единству целеполагания (приоритетов) и задач между собой и хозяйствующими субъектами.

Выводы

Влияние государства на процессы достижения технологического суверенитета Российской Федерации может оказаться малоэффективным.

Государству требуется обеспечить высокую степень принуждения к единству целеполагания (приоритетов) и задач между собой и хозяйствующими субъектами, измерение данных по ведущим в мире предприятиям, разработку планов по привлечению прямых иностранных инвестиций, эмиссию денежных средств Центральным банком Российской Федерации для дальнейшего предоставления целевого проектного финансирования с «правом на риск без залогов» и системой усиленного межведомственного контроля, определить фактический дефицит высококвалифицированных инженеров с глубокими знаниями в областях естественных наук уровнем спроса на их труд на конкретных предприятиях отечественной промышленности,

а их отток — уровнем оплаты труда, а также обеспечить общественное и государственное признание персональных результатов их труда.

Литература

1. *Афанасьев А.А.* Технологический суверенитет как научная категория в системе современного знания // Экономика, предпринимательство и право. 2022. Т. 12. № 9. С. 2377—2394.
2. *Афанасьев А.А.* Технологический суверенитет: варианты подходов к рассмотрению проблемы // Вопросы инновационной экономики. 2023. Т. 13. № 2. С. 689—706.
3. *Бодрунов С.Д.* Проблемы технологического суверенитета и цивилизационное развитие: от современного общества к ноономике // Ноономика и ноообщество. Альманах трудов ИНИР им. С.Ю. Витте. 2023. Т. 2. № 4. С. 13—24.
4. *Бодрунов С.Д., Золотарев А.А.* Переход к ноономике, проблемы технологического суверенитета и региональное развитие // Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития. 2024. № 1 (76). С. 75—79.
5. *Бузгалин А.В.* Российская экономическая система: противоречия и потенциал развития // Вопросы политической экономии. 2023. № 3. С. 59—68.
6. *Глазьев С.Ю.* Технологии и суверенитет: государство в тисках цифровой революции? // Проблемы национальной стратегии. 2023. № 6 (81). С. 60—75.
7. *Ештокин С.В.* Сквозные технологии цифровой экономики как фактор формирования технологического суверенитета страны // Вопросы инновационной экономики. 2022. Т. 12. № 3. С. 1301—1314.
8. *Идрисов Г.И.* Промышленная политика России в современных условиях. М.: Фонд «Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара», 2016. 160 с.
9. Отчет по реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики» за 2021 год // Министерство энергетики Российской Федерации: URL: <https://minenergo.gov.ru/activity/government-program?docs-group=file-28071> (дата обращения: 25.04.2024).

10. Полтерович В., Попов В. Эволюционная теория экономической политики // Вопросы экономики. 2006. № 7. С. 4—23.

11. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 305 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» // СПС КонсультантПлюс: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162187/?ysclid=lvgpryviuo59986469 (дата обращения: 25.04.2024).

12. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 321 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики» // СПС КонсультантПлюс: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162194/?ysclid=lv2ve56n2238150772 (дата обращения: 25.04.2024).

13. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 328 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» // СПС КонсультантПлюс: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162176/8d648bec4eab78b541d473f109d614c798e52283/?ysclid=lvh078tisc65783784 (дата обращения: 25.04.2024).

14. Постановление Правительства РФ от 15.04.2023 № 603 «Об утверждении приоритетных направлений проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации и Положения об условиях отнесения проектов к проектам технологического суверенитета и проектам структурной адаптации экономики Российской Федерации, о представлении сведений о проектах технологического суверенитета и проектах структурной адаптации экономики Российской Федерации и ведении реестра указанных проектов, а также о требованиях к организациям, уполномоченным представлять заключения о соответствии проектов требованиям к проектам технологического суверенитета и проектам структурной адаптации экономики Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_444820/ (дата обращения: 11.12.2023).

15. Постановление Правительства РФ от 29.12.2021 № 2544 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» // СПС КонсультантПлюс: URL: <https://www.consultant.ru/>

document/cons_doc_LAW_405675/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/?ysclid=lvgpw8qv4m684175793 (дата обращения: 25.04.2024).

16. Президент России. Заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. А. Белоусов. 2022: URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/deliberations/69019> (дата обращения: 18.04.2024).

17. Приказ Минпромторга России от 31.01.2013 № 118 «Об утверждении Стратегии развития медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года» // СПС КонсультантПлюс: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_145833/ea83223cc7bc2185b985e3d9ea684ba5eb743c13/?ysclid=lvw8cql457661129471 (дата обращения: 25.04.2024).

18. *Приходько И.И.* Теоретические аспекты концепции технологического суверенитета // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Экономика и управление. 2022. Т. 8. № 4. С. 88—96.

19. Промышленное производство в России 2023 // Федеральная служба государственной статистики: URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Prom_proiz-vo_2023.pdf (дата обращения: 25.04.2024).

20. Распоряжение Правительства РФ от 05.11.2020 № 2869-р «Об утверждении Стратегии развития станкоинструментальной промышленности на период до 2035 года» // СПС КонсультантПлюс: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367003/f62ee45faefd8e2a11d6d88941ac66824f848bc2/?ysclid=lvhuyjgtsz782990188 (дата обращения: 25.04.2024).

21. Распоряжение Правительства РФ от 06.06.2020 № 1512-р «Об утверждении Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2030 года и на период до 2035 года» // СПС КонсультантПлюс: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354707/?ysclid=lvgofr325p776008049 (дата обращения: 25.04.2024).

22. Распоряжение Правительства РФ от 07.07.2017 № 1455-р «Об утверждении Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года» // СПС КонсультантПлюс: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219731/ (дата обращения: 25.04.2024).

23. Распоряжение Правительства РФ от 09.06.2020 № 1523-р «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года» // СПС КонсультантПлюс: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354840/ (дата обращения: 25.04.2024).

24. Распоряжение Правительства РФ от 17.08.2017 № 1756-р «Об утверждении Стратегии развития транспортного машиностроения Российской Федерации на период до 2030 года» (вместе с «Планом мероприятий по реализации Стратегии развития транспортного машиностроения Российской Федерации на период до 2030 года») // СПС КонсультантПлюс: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_222901/ (дата обращения: 25.04.2024).

25. Распоряжение Правительства РФ от 18.09.2017 № 1997-р «Об утверждении Стратегии развития экспорта гражданской продукции авиационной промышленности Российской Федерации на период до 2025 года» // СПС КонсультантПлюс: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278614/78ba2e11727854a3546f72b261af1c2c4c4c9fe2/?ysclid=lvqvlmkan555990552 (дата обращения: 25.04.2024).

26. Распоряжение Правительства РФ от 20.05.2023 № 1315-р «Об утверждении Концепции технологического развития на период до 2030 года» (вместе с «Концепцией технологического развития на период до 2030 года») // СПС КонсультантПлюс: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_447895/ (дата обращения: 11.12.2023).

27. Распоряжение Правительства РФ от 25.06.2022 № 1693-р «Об утверждении комплексной программы развития авиационной отрасли Российской Федерации до 2030 года» // СПС КонсультантПлюс: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_420200/ (дата обращения: 11.12.2023).

28. Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2022 № 4261-р «Об утверждении Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации до 2035 года» // СПС КонсультантПлюс: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436471/f62ee45faefd8e2a11d6d88941ac66824f848bc2/?ysclid=lvsao3o8is521778925 (дата обращения: 25.04.2024).

29. Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2017 № 1878-р «Об утверждении Стратегии развития экспорта продукции железнодорожного машиностроения» (вместе с «Планом мероприятий по реализации Стратегии развития экспорта продукции железнодорожного машиностроения») // СПС КонсультантПлюс: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_256229/f62ee45faefd8e2a11d6d88941ac66824f848bc2/?ysclid=lvw61inys5910669868 (дата обращения: 25.04.2024).

30. Российский производители в 2021 году обновили рекорд по объему экспорта сельхозтехники // Российская ассоциация производителей специализированной техники и оборудования (Ассоциация «Росспецмаш»): URL: <https://rosspetsmash.ru/novosti-assotsiatsii-rosspetsmash/4463-rossijskij-proizvoditeli-v-2021-godu-obnovili-rekord-po-obemu-eksporta-selkhoztekhniki> (дата обращения: 25.04.2024).

31. Росстат представляет первую оценку ВВП за 2021 год // Федеральная служба государственной статистики: URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Росстат%20представляет%20первую%20оценку%20ВВП.pdf> (дата обращения: 25.04.2024).

32. Социально-экономическое положение России 2021 // Федеральная служба государственной статистики: URL: <https://rosstat.gov.ru/compendium/document/50801> (дата обращения: 25.04.2024).

33. *Сухарев О.С., Стрижакова Е.Н.* Индустриальная политика и развитие промышленных систем // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2014. Т. 10. № 15 (252). С. 2—21.

34. *Татаркин А.И., Романова О.А.* Промышленная политика и механизм ее реализации: системный подход // Экономика региона. 2007. № 3 (11). С. 19—31.

35. Текстовая часть отчета о ходе реализации и оценке эффективности мероприятий и подпрограмм государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» // Министерство промышленности и торговли Российской Федерации: URL: https://minpromtorg.gov.ru/activities/state_programs/list/gp2/about/?pdfModalID=5d15972b-5940-4471-970d-d89b589c6c4c&fileModalID=67ab8f7e-bee1-45cb-b706-3562f5fa7250 (дата обращения: 25.04.2024).

36. Файков Д.Ю., Байдаров Д.Ю. На пути к технологическому суверенитету: теоретические подходы, практика, предложения // Экономическое возрождение России. 2023. № 1 (75). С. 67—82.

37. Фальцман В.К. Технологические суверенитеты России. Статистические измерения // Современная Европа. 2018. № 3 (82). С. 83—91.

38. Экспорт Российской Федерации основных энергетических товаров // Банк России: URL: https://cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/export_energy/ (дата обращения: 25.04.2024).

39. Edler J. Technology sovereignty. From demand to concept Jakob Edler, Knut Blind, Rainer Frietsch, Simone Kimpeler, Henning Kroll, Christian Lerch, Thomas Reiss, Florian Roth, Torben Schubert, Johanna Schuler, Rainer Walz // Karlsruhe, Germany, July 2020: URL: https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/publikationen/technology_sovereignty.pdf (дата обращения: 20.04.2024).

40. Krugman P.R., Obstfeld M. International economics: Trade and policy. 7th ed. Boston: Pearson Addison Wesley, 2006.

41. Price V.C. Industrial policies in the European Community // Macmillan for the Trade Policy Research Centre. 1981. Vol. 4.

References

1. Afanas'ev A.A. Tekhnologicheskij suverenitet kak nauch-naya kategoriya v sisteme sovremennogo znaniya // Ekonomika, pred-prinimatel'stvo i pravo. 2022. T. 12. № 9. S. 2377—2394.

2. Afanas'ev A.A. Tekhnologicheskij suverenitet: varianty podhodov k rassmotreniyu problemy // Voprosy innovacionnoj ekonomiki. 2023. T. 13. № 2. S. 689—706.

3. Bodrunov S.D. Problemy tekhnologicheskogo suvereniteta i civilizacionnoe razvitie: ot sovremennogo obshchestva k noono-mike // Noonomika i nooobshchestvo. Al'manah trudov INIR im. S.YU. Vitte. 2023. T. 2. № 4. S. 13—24.

4. Bodrunov S.D., Zolotarev A.A. Perekhod k noonomike, problemy tekhnologicheskogo suvereniteta i regional'noe razvitie // Ekonomika Severo-Zapada: problemy i perspektivy razvitiya. 2024. № 1 (76). S. 75—79.

5. *Buzgalin A.V.* Rossijskaya ekonomicheskaya sistema: protivorechiya i potencial razvitiya // Voprosy politicheskoy ekonomii. 2023. № 3. S. 59—68.

6. *Glaz'ev S.YU.* Tekhnologii i suverenitet: gosudarstvo v tiskah cifrovoj revolyucii? // Problemy nacional'noj strate-gii. 2023. № 6 (81). S. 60—75.

7. *Eshtokin S.V.* Skvoznye tekhnologii cifrovoj ekonomiki kak faktor formirovaniya tekhnologicheskogo suvereniteta strany // Voprosy innovacionnoj ekonomiki. 2022. T. 12. № 3. S. 1301—1314.

8. *Idrisov G.I.* Promyshlennaya politika Rossii v sovremennykh usloviyah. M.: Fond «Institut ekonomicheskoy politiki im. E.T. Gajdara», 2016. 160 s.

9. Otchet po realizacii gosudarstvennoj programmy Rossijskoj Federacii «Razvitie energetiki» za 2021 god // Mini-sterstvo energetiki Rossijskoj Federacii: URL: <https://minenergo.gov.ru/activity/government-program?docs-group=file-28071> (data obrashcheniya: 25.04.2024).

10. *Polterovich V., Popov V.* Evolyucionnaya teoriya ekonomicheskoy politiki // Voprosy ekonomiki. 2006. № 7. S. 4—23.

11. Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 15.04.2014 № 305 «Ob utverzhdenii gosudarstvennoj programmy Rossijskoj Federacii «Razvitie farmacevticheskoy i medicinskoj promyshlennosti» // SPS Konsul'tantPlyus: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162187/?ysclid=lvqpryviuo59986469 (data obrashcheniya: 25.04.2024).

12. Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 15.04.2014 № 321 «Ob utverzhdenii gosudarstvennoj programmy Rossijskoj Federacii «Razvitie energetiki» // SPS Konsul'tantPlyus: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162194/?ysclid=lvi2ve56n2238150772 (data obrashcheniya: 25.04.2024).

13. Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 15.04.2014 № 328 «Ob utverzhdenii gosudarstvennoj programmy Rossijskoj Federacii «Razvitie promyshlennosti i povyshenie ee konkurento-sposobnosti» // SPS Konsul'tantPlyus: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162176/8d648bec4eab78b541d473f109d614c798e52283/?ysclid=lvh078tisc65783784 (data obrashcheniya: 25.04.2024).

14. Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 15.04.2023 № 603 «Ob utverzhdenii prioritetnyh napravlenij proektov tekhnologicheskogo suvereniteta i proektov strukturnoj adaptacii ekonomiki Rossijskoj Feder-

acii i Polozheniya ob usloviyah otneseniya proektov k proektam tekhnologicheskogo suvereniteta i proektam strukturnoj adaptacii ekonomiki Rossijskoj Federacii, o predstavlenii svedenij o proektah tekhnologicheskogo suvereniteta i proektah strukturnoj adaptacii ekonomiki Rossijskoj Federacii i vedenii reestra ukazannyh proektov, a takzhe o trebovaniyah k organizacijam, upolnomochennym predstavlyat' zaklyucheniya o sootvetstvii proektov trebovaniyam k proektam tekhnologicheskogo suvereniteta i proektam strukturnoj adaptacii ekonomiki Rossijskoj Federacii» // SPS Konsul'tantPlyus: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_444820/ (data obrashcheniya: 11.12.2023).

15. Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 29.12.2021 № 2544 «O vnesenii izmenenij v gosudarstvennyu programm Rossijskoj Federacii «Razvitie farmacevticheskoy i medicinskoj promyshlennosti» // SPS Konsul'tantPlyus: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405675/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/?ysclid=lvvgpw8qv4m684175793 (data obrashcheniya: 25.04.2024).

16. Prezident Rossii. Zasedanie Soveta po strategicheskomu razvitiyu i nacional'nym proektam. A. Belousov. 2022: URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/deliberations/69019> (data obrashcheniya: 18.04.2024).

17. Prikaz Minpromtorga Rossii ot 31.01.2013 № 118 «Ob utverzhdenii Strategii razvitiya medicinskoj promyshlennosti Rossijskoj Federacii na period do 2020 goda» // SPS Konsul'tantPlyus: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_145833/ea83223cc7bc2185b985e3d9ea684ba5eb743c13/?ysclid=lvw8cql457661129471 (data obrashcheniya: 25.04.2024).

18. *Prihod'ko I.I.* Teoreticheskie aspekty koncepcii tekhnologicheskogo suvereniteta // Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V.I. Vernadskogo. Ekonomika i upravlenie. 2022. T. 8. № 4. S. 88—96.

19. Promyshlennoe proizvodstvo v Rossii 2023 // Federal'naya sluzhba gosudarstvennoj statistiki: URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Prom_proiz-vo_2023.pdf (data obrashcheniya: 25.04.2024).

20. Rasporyazhenie Pravitel'stva RF ot 05.11.2020 № 2869-r «Ob utverzhdenii Strategii razvitiya stankoinstrumental'noj promyshlennosti

na period do 2035 goda» // SPS Konsul'tant-Plyus: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367003/f62ee45faefd8e2a11d6d88941ac66824f848bc2/?ysclid=lvhuyjtsz782990188 (data obrashcheniya: 25.04.2024).

21. Rasporyazhenie Pravitel'stva RF ot 06.06.2020 № 1512-r «Ob utverzhdenii Svodnoj strategii razvitiya obrabatyvayushchej promyshlennosti Rossijskoj Federacii do 2030 goda i na period do 2035 goda» // SPS Konsul'tantPlyus: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354707/?ysclid=lvgoftp325p776008049 (data obrashcheniya: 25.04.2024).

22. Rasporyazhenie Pravitel'stva RF ot 07.07.2017 № 1455-r «Ob utverzhdenii Strategii razvitiya sel'skohozyajstvennogo mashinostroeniya Rossii na period do 2030 goda» // SPS Konsul'tantPlyus: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219731/ (data obrashcheniya: 25.04.2024).

23. Rasporyazhenie Pravitel'stva RF ot 09.06.2020 № 1523-r «Ob utverzhdenii Energeticheskoy strategii Rossijskoj Federacii na period do 2035 goda» // SPS Konsul'tantPlyus: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354840/ (data obrashcheniya: 25.04.2024).

24. Rasporyazhenie Pravitel'stva RF ot 17.08.2017 № 1756-r «Ob utverzhdenii Strategii razvitiya transportnogo mashinostroeniya Rossijskoj Federacii na period do 2030 goda» (vmeste s «Planom meropriyatij po realizacii Strategii razvitiya transportnogo mashinostroeniya Rossijskoj Federacii na period do 2030 goda») // SPS Konsul'tantPlyus: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_222901/ (data obrashcheniya: 25.04.2024).

25. Rasporyazhenie Pravitel'stva RF ot 18.09.2017 № 1997-r «Ob utverzhdenii Strategii razvitiya eksporta grazhdanskoj produkcii aviacionnoj promyshlennosti Rossijskoj Federacii na period do 2025 goda» // SPS Konsul'tantPlyus: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278614/78ba2e11727854a3546f72b261af1c2c4c4c9fe2/?ysclid=lvqvlmkan555990552 (data obrashcheniya: 25.04.2024).

26. Rasporyazhenie Pravitel'stva RF ot 20.05.2023 № 1315-r «Ob utverzhdenii Konceptii tekhnologicheskogo razvitiya na period do 2030 goda» (vmeste s «Konceptiej tekhnologicheskogo razvitiya na period do

2030 goda») // SPS Konsul'tantPlyus: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_447895/ (data obrashcheniya: 11.12.2023).

27. Rasporyazhenie Pravitel'stva RF ot 25.06.2022 № 1693-r «Ob utverzhenii kompleksnoj programmy razvitiya aviacionnoj otrasli Rossijskoj Federacii do 2030 goda» // SPS Konsul'tantPlyus: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_420200/ (data obrashcheniya: 11.12.2023).

28. Rasporyazhenie Pravitel'stva RF ot 28.12.2022 № 4261-r «Ob utverzhenii Strategii razvitiya avtomobil'noj promyshlennosti Rossijskoj Federacii do 2035 goda» // SPS Konsul'tantPlyus: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436471/f62ee45faefd8e2a11d6d88941ac66824f848bc2/?ysclid=lvsa03o8is521778925 (data obrashcheniya: 25.04.2024).

29. Rasporyazhenie Pravitel'stva RF ot 31.08.2017 № 1878-r «Ob utverzhenii Strategii razvitiya eksporta produkcii zhelez-nodorozhnogo mashinostroeniya» (vmeste s «Planom meropriyatij po realizacii Strategii razvitiya eksporta produkcii zhelezno-dorozhnogo mashinostroeniya») // SPS Konsul'tantPlyus: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_256229/f62ee45faefd8e2a11d6d88941ac66824f848bc2/?ysclid=lvw61inys5910669868 (data obrashcheniya: 25.04.2024).

30. Rossijskij proizvoditeli v 2021 godu obnovili rekord po ob"emu eksporta sel'hoztekhniki // Rossijskaya asociaciya proizvoditelej specializirovannoj tekhniki i oborudovaniya (Associaciya «Rosspecmash»): URL: <https://rosspetsmash.ru/novosti-assotsiatsii-rosspetsmash/4463-rossijskij-proizvoditeli-v-2021-godu-obnovili-rekord-po-obemu-eksporta-selkhoztekhniki> (data obrashcheniya: 25.04.2024).

31. Rosstat predstavlyaet pervuyu ocenku VVP za 2021 god // Federal'naya sluzhba gosudarstvennoj statistiki: URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Rosstat%20predstavlyaet%20pervuyu%20ocenu%20VVP.pdf> (data obrashcheniya: 25.04.2024).

32. Social'no-ekonomicheskoe polozhenie Rossii 2021 // Federal'naya sluzhba gosudarstvennoj statistiki: URL: <https://rosstat.gov.ru/compendium/document/50801> (data obrashcheniya: 25.04.2024).

33. *Suharev O.S., Strizhakova E.N.* Industrial'naya politika i razvitiye promyshlennykh sistem // Nacional'nye interesy: priority i bezopasnost'. 2014. T. 10. № 15 (252). S. 2—21.

34. *Tatarkin A.I., Romanova O.A.* Promyshlennaya politika i mekhanizm ee realizacii: sistemnyj podhod // Ekonomika regiona. 2007. № 3 (11). S. 19—31.

35. Tekstovaya chast' otcheta o hode realizacii i ocnke effektivnosti meropriyatij i podprogramm gosudarstvennoj programmy Rossijskoj Federacii «Razvitiye promyshlennosti i po-vyshenie ee konkurentosposobnosti» // Ministerstvo promyshlennosti i trgovli Rossijskoj Federacii: URL: https://minpromtorg.gov.ru/activities/state_programs/list/gp2/about/?pdfModalID=5d15972b-5940-4471-970d-d89b589c6c4c&fileModalID=67ab8f7e-bee1-45cb-b706-3562f5fa7250 (data obrashcheniya: 25.04.2024).

36. *Fajkov D.YU., Bajdarov D.YU.* Na puti k tekhnologicheskemu suverenitetu: teoreticheskie podhody, praktika, predlozheniya // Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii. 2023. № 1 (75). S. 67—82.

37. *Fal'cman V.K.* Tekhnologicheskie suverenitety Rossii. Statisticheskie izmereniya // Sovremennaya Evropa. 2018. № 3 (82). S. 83—91.

38. Eksport Rossijskoj Federacii osnovnykh energeticheskikh tovarov // Bank Rossii: URL: https://cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/export_energy/ (data obrashcheniya: 25.04.2024).